

SUPRANUMERÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO DO DENTE 21

Ciências da Saúde, Edição 121 ABR/23 / 08/04/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7811075

Eduardo Oliveira Gomes¹

Carlos Eduarde Bezerra Pascoal¹

Fabíola Brasil Roberto²

Gabriela Nunes Gonçalves Nogueira Barroso²

Georgia Coelho da Cunha²

Priscila Pinto Brandão de Araujo³

RESUMO

Os dentes supranumerários são uma anomalia de número podendo aparecer em um ou mais números. Quando um dente permanece localizado em região de maxila é denominado como mesiodentes, e em geral são dentes com formatos cônicos e menores. O objetivo deste trabalho é relatar o tratamento ortodôntico de um paciente gênero masculino, queixando-se de ausência do incisivo superior esquerdo. Após exame radiográfico, notou-se a presença de um mesiodente, impactando a irrupção do dente 21. O protocolo de tratamento escolhido foi a remoção cirúrgica de um dente incluso, associado ao tracionamento ortodôntico de um mesiodente em região favorável ao arco. Conclui-se que se tratou da maneira mais correta na prática clínica, para devolução funcional e estética do paciente.

PALAVRAS – CHAVE: Supranumerário. Mesiodentes. Estética.

ABSTRACT

Supernumerary teeth are a number anomaly that can appear in one or more numbers. When a tooth remains located in the maxilla region, it is called mesiodental, and in general they are teeth with conical and smaller shapes. The objective of this paper is to report the orthodontic treatment of a male patient, complaining of the absence of the upper left incisor. After radiographic examination, the presence of a mesiodent was noted, impacting the eruption of tooth 21. The treatment protocol chosen was the surgical removal of an impacted tooth, associated with orthodontic traction of a mesiodent in a region favorable to the arch for the return of the aesthetics and function. It is concluded that it was treated in the most correct way in clinical practice, for the functional and esthetic return of the patient.

KEYWORDS: Supernumerary. Mesiodents. Aesthetics.

1 INTRODUÇÃO

Há séculos a sociedade preconiza padrões estéticos que persistem até hoje, refletindo o desejo de uma melhor aceitação social. A estética odontológica tende a harmonizar dentes, gengivas, lábios e face (BORGES et al., 2020).

Orientando o paciente contemporâneo, fortalecido suas opiniões pela facilidade a informação acompanhado mudanças do perfil de atratividade do sorriso (MARSON et al., 2014).

Impossível se falar de padrões estéticos hoje sem pensar em sorrisos e pela busca de perfeição para eles. O sorriso perfeito, seria quando ocorre a exposição do comprimento total dos dentes superiores anteriores até os pré molares porem, sabemos que no desenvolvimento dentário podem ocorrer anomalias quanto ao número, tamanho, cor e forma, como os dentes conoídes. Segundo a literatura, anomalias podem levar ao surgimento de diastemas, provocando um desconforto quanto a harmonia do sorriso e a não aceitação de alguns pacientes com relação a sua estética (CABRAL et al., 2016).

Quanto as anomalias de números, os supranumerários são classificados como dentes extras em comparação a dentição normal, podendo ocorrer tanto em maxila quanto em mandíbula Agrawal (2012). Dependendo da sua localização intraoral ele recebe uma nome, paramolar, distomolar e mesiodentes. O mesiodente fica localizado na linha media da maxila, entre os incisivos centrais superiores. É o mais comum, e pode ocorrer como único, múltiplo ou bilateral (GÜNDÜZ, 2008).

Sendo assim, mesiodentes geralmente tem formatos cônicos e menores, o diagnóstico e intervenção em momento oportuno são importantes para obter um melhor prognóstico, podendo evitar problemas estéticos, funcionais e psicológicos (Maia et al., 2015). Para atingir uma harmonia funcional, oclusal e estética é necessária sua identificação precoce (COELHO et al., 2011).

Estudos indicam a prevalência relatada na população geral entre 0,15% e 1,9%, podendo ser mais comum no gênero masculino do que no feminino. Índícios indicam que a história familiar positiva é um dos fatores que predispõem a presença dos mesiodentes, além desses relatos, indicam que 82% dos casos, ocorre na maxila, especificamente na região de dentes anteriores (MARCHETTI, OLIVEIRA, 2015).

Podem ocorrer complicações decorrentes da presença do mesiodente relacionados ao atraso de erupção, apinhamento, impactação de incisivos permanentes, formação anormal de raízes, alteração da trajetória da erupção dos incisivos, diastemas, entre outras (BUGGENHOUT, BAILLEUL-FORESTIER, 2008).

É sugerido que se faça o diagnóstico precoce e o tratamento a fim de prevenir complicações ortodônticas e patológicas. A detecção destes dentes precisa de um exame clínico e radiográfico, sendo a panorâmica a melhor ferramenta, em casos mais complexos faz-se necessário o pedido de uma tomografia computadorizada (MARCHETTI, OLIVEIRA, 2015). Em alguns casos, outros exames são necessários, como radiografia panorâmica, técnica de Clarck, cone beam oclusal e lateral de crânio (RIBEIRO, 2011).

Eminentemente, o tratamento é cirúrgico sendo de forma rápida, ajuda no alinhamento espontâneo dos dentes adjacentes; no entanto, casos assintomáticos poderão ser deixados sem tratamento (DE ALMEIDA et al., 2017).

O objetivo deste trabalho é relatar o tratamento ortodôntico de um paciente com supranumerários no arco superior. O protocolo de tratamento escolhido foi a remoção cirúrgica de um dente incluso, associado ao tracionamento ortodôntico de um mesiodente em região favorável ao arco para a devolução da estética e função.

2 CASO CLÍNICO

Paciente, A.B.C.N., masculino, melanoderma, 14 anos, compareceu a clínica de especialização em Ortodontia da Ceproeducar em Manaus/AM, para possibilidade do tratamento ortodôntico. Durante anamnese, o paciente não apresentou nenhuma condição sistêmica e sinal de boa saúde.

Durante a análise facial, observamos que o paciente tem boas dimensões verticais e horizontais sendo mesofacial, com perfil convexo (Figura 1 A-B).

Figura 1 (A-B): Fotografia de perfil e lateral

Durante a análise intra oral, observou-se a não irrupção do incisivo central superior do lado esquerdo e ausência do canino superior direito, mordida cruzada anterior, arcos superiores e inferiores elípticos(Figura 2 A-E).

Figura 2 (A-E): Fotografias intrabucais iniciais

Durante avaliação radiográfica, através do raio X panorâmico (Figura 3) notou-se que o dente incisivo central superior esquerdo (21) estava impactado de forma mesioderma, na palatina, tendo como principal bloqueio de irrupção um dente supranumerário. Assim, solicitamos como exame complementar, uma Tomografia Computadorizada Em Cone BeaM (TCCB) (Figura 5A-D), para avaliação e visualização do dente ausente 21 e o supranumerário. Com o exame em mãos, observamos a presença de 2 supranumerários no palato e optamos pela exodontia dos dente incisivo central superior esquerdo e um dos

supranumerários, deixando um mesiodentes mais favorável para o tracionamento.

Figura 3: Radiografia panorâmica inicial

Analisando a telerradiografia (Figura 4) e a análise cefalométrica em tabela com seus respectivos dados, nos permite avaliar as relações dos dentes com os maxilares e esqueleto facial.

Figura 4A: Telerradiografia

Figura 4B: Tracados cefalometricos

Em análise USP alguns pontos são importantes. Em especial, os pontos antero-posteriores, presente na tabela:

Tabela I:

TABELA I – CEFALOMETRIA			
DESCRIÇÃO	PADRÃO	VALOR	RESULTADOS
PADRÃO DO ESQUELETO CEFÁLICO			
SN.GoGn	360°	70°	Crescimento Vertical
SN.Gn	67.0°	72°	Rotação Mandibular no Sentido Horário
SN.PLO	14.0°	25°	Posição Vertical do Plano Oclusal Aumentado em Relação a Base Anterior do crânio
FMA	25.0 ± 5	30°	Padrão Vertical de Crescimento
RELAÇÃO DAS BASES APICAIS			
SNA	82.0 ± 2.0	87°	Protrusão maxilar em relação a base anterior do crânio
SNB	80.0 ± 2.0	80°	Mandíbula bem posicionada em relação a base anterior do crânio
ANB	2.0 ± 2.0	7°	Classe II Esquelética
SND	76.0°	75°	Bem posicionada
DENTES X BASES APICAIS			
1.NA	22.0°	27°	Incisivo Central Superior com inclinação axial aumentada em relação a sua base óssea
1.NB	25.0°	25°	Incisivo Central Inferior bem posicionado em relação a sua base óssea
1-NA	4.0 mm	5mm	Incisivo Central Superior protruído em relação a sua base óssea
1-NB	4.0 mm	4mm	Incisivo Central Inferior bem posicionado em relação a sua base
Linha I	0.0 mm	-6mm	Perfil Convexo
FMIA	68.0°	62°	Posição dos Incisivos Inferiores diminuída frente ao conjunto

Segundo os dados da telerradiografia tivemos como diagnóstico as referências da tabela II:

Tabela II:

N-A.Pog	Perfil Convexo
S-N.A	Protrusão Maxilar
S-N.B	Bem Posicionada
A-N.B	Classe II esquelética
1/.NA	Bom posicionamento
/1.NB	Inclinação Inferior

Como plano de tratamento, optamos inicialmente pela exodontia do incisivo central superior e do 2º supranumerário encontrado durante exame de TCCB (FIGURA 5 A-D)

Figura 5A: Tomografia computadorizada panorâmica

Em tomografia computadorizada Cone Beam em maxila, foram feitos cortes de 0,2 mm com incremento de reconstrução de 1 mm, onde observou-se: Seios maxilares bem desenvolvidos, com extensão para o osso alveolar dos lados direito e esquerdo. Conchas nasais inferiores com contornos e tamanho dentro da normalidade, septo nasal íntegro e sem desvio significativo, ausência de fraturas ósseas.

Figura 5B: Arco axial

O que mais chama atenção em (TC) a presença de imagens hiperdensas na região do dente (21), compatível com a presença de dois dentes supranumerários, sendo que um irrompido e outro incluído e posicionado na face palatina.

Figura 5C: Tomografia Computadorizada

O dente 21 incluso impactado em posição horizontal apresenta-se deslocado para a região de palato do lado esquerdo e paralelo a sutura palatina mediana com a coroa voltada para a face vestibular, com abaulamento e afilamento de cortical óssea vestibular e o ápice radicular posicionado próximo ao soalho da fossa nasal inferior esquerda.

Figura 5D: Tomografia Computadorizada

Após conduta em clínica cirúrgica, o paciente retornou dentro de 30 dias para iniciar o tratamento ortodôntico, com colagem direta dos braquetes do 15 até o 25, após 30 dias, notou-se a irrupção do supranumerário apresentando um espaço favorável para o tracionamento. Para a aceleração do processo de irrupção dentária do dente, foi proposto a colagem de um botão lingual de diâmetro 0,35 mm da marca Morelli, entre o 1/3 incisal do supranumerário, com a ativação do fio 0,018" NiTi, após 30 dias obtivemos sucesso. Porém, o dente apresentava-se de forma conoide, seguido de estética desfavorável para harmonização do sorriso. Por conta do decreto e suspensão das atividades clínicas mediante ao COVID-19, os atendimentos ficaram alguns meses sem continuidade, atrapalhando no desenvolvimento do caso.

Durante o retorno das atividades clínicas, o paciente chegou com déficit de higienização bucal, sem os arcos ortodônticos intraorais, sendo encaminhado para realização de profilaxia. Após essa fase, o paciente seguiu para reanatomização

temporária (Figura 6) do dente supranumerário, melhorando a estética e estimulando de forma positiva a percepção da estética facial para o paciente. Com a reanatomização do supranumerário, seguimos com a ativação do fio 0,017"x0,025" de NiTi e colagem dos tubos nos primeiros molares superiores e instalação do aparelho na arcada inferior.

Figura 6: Fotografia bucal

Em sua nova consulta, o paciente apresentou excelente higienização e ótima resposta do alinhamento e nivelamento da arcada inferior, foi instalado os tubos universais nos molares (36-46) e ativação dos fios NiTi 0,020" superior e 0,016" inferior. O paciente foi encaminhado para o centro de imagem para uma nova documentação ortodôntica, para fins de controle biológico e comparações ao início do tratamento.

Ao fim do tratamento, paciente será encaminhado para clínica de dentística para reanatomização final do mesiodente.

3 DISCUSSÃO

No trabalho de Marson et al. (2014) foi dividido dois grupos contendo o primeiro grupo de Cirurgião Dentista (CD) e o segundo grupo de leigos com o objetivo de observar a análise realizada pelos grupos de especialistas e não- especialista, após análise o trabalho sugeriu que o senso crítico do paciente contemporâneo vem sendo fortalecido pela facilidade a informação, concordando com Borges et al. (2020) que defende que o paciente não obtém somente satisfação estética, proporciona também o aumento da auto estima, ambos autores defende a ideia deste trabalho afirmando que o sorriso fortalece a melhora no convívio social.

A ortodontia se preocupa com o gerenciamento de espaço, e a presença de dentes supranumerários o influencia diretamente, e de grande relevância o

conhecimento da prevalência dos dentes supranumerários em pacientes que buscam o tratamento ortodôntico (HAMADA et al., 2011), o que se confirma a mesma precaução na anamnese do presente trabalho, em que o paciente se queixa do espaço entre os dentes e sua confiança em um futuro tratamento ortodôntico.

A análise da radiografia periapical, bem como da tomografia computadorizada, confirmou a presença de um mesiodente, causando a impacção do 21 (MAIA et al., 2015). No presente trabalho, através de imagens tomográficas confirmamos a localização do mesiodente por face palatina, sendo que Da Silva Soares et al., (2016) em seu trabalho afirma que só foi possível diagnosticar o mesiodente através de seu raio x panorâmico.

Hamada et al. (2011), em seus estudos afirmam que das 247 radiografias panorâmicas analisadas, 112 eram de indivíduos do gênero masculino e 135 do gênero feminino. Constatou-se a presença de 6, dentes supranumerários (2,43%), em 6 indivíduos, todos do gênero masculino, na maxila e na linha mediana. Enquanto, que Coelho et al. 2011, analisou a ocorrência de supranumerários em radiografias panorâmicas de 1.438 pacientes da Faculdade de Medicina do Porto, sendo 714 masculinos e 724 femininos, de idade compreendida de 6 a 15 anos, em seus resultados não encontraram diferenças nas variantes do gênero. No nosso caso clínico, os dois dentes supranumerários foram encontrados no paciente masculino, na maxila e linha mediana.

Ribeiro, Moldar (2011), em seu trabalho relata que hiperdontia são mais comum na dentição permanente, em cerca de 95% dos casos ocorre na maxila com fator de predileção em região anterior. De Almeida et al. (2017), afirma que o termo hiperdontia designa os dentes que estão em excesso na arcada dentária, o que relaciona com o relato de caso presente que apresentou dois mesiodentes que são permanentes, localizados em maxila e em região anterior.

Mesquita &Salgado (2015), verificaram a presença de 2 dentes supranumerários na linha media causando apenas a impacção do dente 21. Sendo que, Giotti et al., (2014), afirma que a presença de um supranumerário pode ocorrer além da

impactação de incisivos permanentes, uma erupção atrasada, apinhamento dental, diastemas, entre outras anomalias.

Da Silva Soares et al.(2016) afirmam que uma vez constada a presença de um mesiodente, quer irrompido, que retido, e que esteja interferindo no estabelecimento normal da oclusão, recomenda-se a exodontia o mais rápido possível. Enquanto, Cachapuz, et al. (2002) relatam que além do tratamento cirúrgico, há o ortodôntico, que consiste em movimentos de tração do incisivo com o tratamento protético ou uso de facetas, pelo qual pode-se utilizar o próprio supranumerário quando falta outro dente, concordando com o relato de caso deste trabalho.

4 CONCLUSÃO

Conclui-se que a melhor forma de tratamento foi realizar a exodontia do permanente 21 e aproveitar o mesiodente que estava em local favorável para reanatomização. O que de fato, ocorreu e se tratou da maneira mais correta na prática clínica, para devolução funcional e estética do paciente.

REFERÊNCIAS

BORGES, Lucas Riza et al. Reanatomização dentária e sua importância nos resultados estéticos do sorriso: relato de caso. Revista Odontológica do Brasil Central, v. 29, n. 88, 2020.

CACHAPUZ, Paula Fernandes; DE SOUZA SIQUEIRA, Fernando; PRIETSCH, José Renato. Tratamento ortodôntico interceptativo de maloclusão causada por mesiodente: relato de caso. Revista da Faculdade de Odontologia de Porto Alegre, v. 43, n. 1, p. 18-22, 2002.

CABRAL, Leandro et al. Fechamento de diastema em incisivos laterais conóides: relato de caso. Revista Gestão & Saúde, v. 14, n. 2, p. 28-32, 2016.

COELHO, Ana et al. Prevalência e distribuição de dentes supranumerários numa população pediátrica–Um estudo radiográfico. Revista Portuguesa de

Estomatología, Medicina Dentária e Cirurgia Maxilofacial, v. 52, n. 4, p. 189-192, 2011.

DA SILVA SOARES, Karen et al. Dentes Inclusos e Impactados Pela Presença de Dois Mesiodentes: Relato de Caso. Revista da AcBO-ISSN 2316-7262, v. 5, n. 2, 2016.

DE ALMEIDA, Tiago Estevam et al. Hiperdontia: relato de caso com 8 elementos supranumerários. Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo, v. 22, n. 1, p. 78-84, 2017.

GÜNDÜZ, Kaan et al. Mesiodens: a radiographic study in children. Journal of oral science, v. 50, n. 3, p. 287-291, 2008.

GIOTTI, ALINE et al. Supranumerário: diagnóstico e planejamento de um caso clinico. Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research, v. 8, n. 2, p. 37-40, 2014.

HAMADA, Mônica Hiromi et al. Prevalência de dentes supranumerários em pacientes que procuraram tratamento ortodôntico. Archives of Oral Research, v. 7, n. 2, 2011.

MARCHETTI, GUILHERME; DE OLIVEIRA, RENATO VICTOR. Mesiodens-dentes supranumerários: diagnóstico, causas e tratamento. Revista Uningá Review, v. 24, n. 1, 2015.

MAIA, Ana Carolina Del Sarto Azevedo et al. Tracionamento de incisivo central superior permanente impactado pela presença de um mesiodente: relato de caso. Revista da Faculdade de Odontologia-UPF, v. 20, n. 1, 2015.

MARSON, FABIANO CARLOS et al. Percepção da atratividade do sorriso. Revista UNINGÁ Review, v. 20, n. 1, 2014.

MESQUITA, Pedro; SALGADO, Helena. Transmigrant mandibular canine–Case report. Revista Portuguesa de Estomatologia, Medicina Dentária e Cirurgia Maxilofacial, v. 56, n. 1, p. 63-67, 2015.

RIBEIRO, MDAR. Dentes supranumerários: revisão de literatura. 30 f . Trabalho de conclusão de Curso. (Odontologia)- Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011,2002.

Van Buggenhout G, Bailleul-forestier I. Signs in dysmorphology mesiodens. Eur J Med Genet. 2008;51(2):178-81.

¹Especialista em Ortodontia. Curso de Especialização em Ortodontia da
Ceproeducar/FaSerra – Manaus /AM

²Mestre em Ortodontia. Curso de Especialização em Ortodontia da
Ceproeducar/FaSerra – Manaus /AM

³Doutora em Ortodontia. Curso de Especialização em Ortodontia da
Ceproeducar/FaSerra – Manaus /AM

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil